

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА УЧАСТНИКОВ ГРУППОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

PECULIARITIES OF THE PROCEDURAL STATUS OF PARTICIPANTS IN GROUP PROCEEDINGS

ШАТОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

юрист,

ООО «Консалтинговая группа «Правовая помощь бизнесу»».

SHATOV ROMAN ALEXANDROVICH,

lawyer,

LLC Consulting group "Legal assistance to business".

В статье проводится комплексный анализ позиций в доктрине относительно процессуального статуса участников группового производства. Рассматриваются требования к истцу-представителю и его процессуальные права в процессе рассмотрения судебного спора. Также анализируется проблема несения судебных издержек каждого члена группы лиц в процессе судопроизводства. В результате проведенного исследования сделан вывод о необходимости закрепления требования наличия высшего юридического образования, либо ученой степени по юридической специальности по групповым искам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, по искам о восстановлении на работе, по искам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, и другим подобным спорам, при условии, если количество членов группы превышает пятьдесят участников.

The article provides a comprehensive analysis of the positions in the doctrine regarding the procedural status of participants in group proceedings. The requirements for the plaintiff-representative and his procedural rights in the process of considering a judicial dispute are considered. The problem of incurring the legal costs of each member of a group of persons in the course of legal proceedings is also analyzed. As a result of the conducted research, it was concluded that it is necessary to consolidate the requirement of higher legal education or an academic degree in a legal specialty in class actions for compensation for damage caused to the life and health of citizens, in claims for reinstatement at work, in claims related to the legal protection of the results of intellectual activity, and other similar disputes, provided that if the number of group members exceeds fifty participants.

Ключевые слова: *групповой иск, истец-представитель, процессуальные права, судебные расходы, групповое производство.*

Key words: *class action, representative plaintiff, procedural rights, court costs, class proceedings.*

Актуальность исследования обуславливается широким распространением института группового иска в гражданском, арбитражном и административном процессуальном законодательстве Российской Федерации. При этом относительно процессуальных прав сторон группового производства как в доктринальных исследованиях, так и в правоприменительной практике возникает множество вопросов, которые требуют разрешения.

Процессуальный статус истца-представителя является главной проблемой в групповом

производстве. Истец-представитель выступает важным участником судебного процесса, он от имени всей группы лиц реализует процессуальные права, такие как право на заключение мирового соглашения и право на исполнение и реализацию судебного решения.

Для каждого участника гражданского, арбитражного или административного судопроизводства присущ собственный правовой статус, а именно определенный в законодательстве набор процессуальных прав и процессуальных обязанностей.

Краткий обзор доктрины.

Участниками судебного процесса традиционно считаются суд; лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия

Участниками группового иска являются следующие субъекты процессуального права, для которых присущ разный правовой статус: истец-представитель и лица, присоединившиеся к исковым требованиям в защиту прав и законных интересов группы лиц.

Истец-представитель является ключевым участником группового производства. Стоит отметить, что указанный термин был выработан и используется в доктрине, однако на законодательном уровне не закреплен. На законодательном уровне, например В ГПК РФ и АПК РФ закреплено другое понятие, такое как «лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц», а в КАС РФ закреплено понятие «лица, которому поручено ведение соответствующего административного дела в интересах группы лиц».

Истец-представитель должен добросовестно и разумно представлять права и законные интересы группы лиц в судебном процессе, кроме того, он обладает такими же процессуальными правами и процессуальными обязанностями, как и истец, в которые входит обязанность уплачивать судебные расходы. Но в отличие от судебного представителя, уполномоченный имеет право совершать процессуальные действия от имени и в интересах доверителя строго в рамках предоставленных ему полномочий, истец-представитель обладает не только процессуальной, но и материальной заинтересованностью в исходе дела, а также является членом группы лиц, обратившихся в защиту своего законного права и интереса (кроме случаев, при которых право на обращение в суд с групповым иском предоставлено законом лицу, не являющемуся членом группы). Кроме того, истец-представитель действует от имени группы лиц без доверенности в отличие от судебного представителя. В.К. Пучинский также обращал внимание на данное отличие, указывая, что представитель группы не обладает формально зафиксированными полномочиями типа доверенностей [5, с. 19].

Несмотря на законодательное закрепление института группового иска в перечисленных выше статьях процессуальных кодексов, участники группового иска не названы в качестве лиц, участвующих в деле.

Учитывая изложенное, в юридической литературе вопрос о том, к какой категории необходимо отнести участников группы лиц в рамках принятой классификации участников гражданского, арбитражного и административного судопроизводства, является спорным и дискуссионным.

Причиной дискуссии стало, в том числе, закрепление в части 1 статьи 244.23 ГПК РФ и части 1 статьи 225.10-2 АПК РФ ограниченного перечня процессуальных прав лиц, которые присоединились к групповому иску, по сравнению с теми правами, которыми наделены лица, участвующие в деле.

Ученые-процессуалисты обращают внимание, что нормы указанных статей не стоит толковать расширительно. Это указывает на «квалифицированное молчание» законодателя, наделяющего субъектов, присоединившихся к группе, исключительно теми правами, которые названы в соответствующих нормах о групповых исках [6, с. 73].

Мнения ученых расходятся относительно вопроса о том, каким же все-таки статусом обладают участники группового иска, например, являются ли они лицами, которые участвуют в деле.

По мнению С.А. Алехиной и Д.А. Туманова, к категории лиц, участвующих в деле, не следует относить субъектов, которые присоединились к требованиям группы, так как данные субъекты «практически никаких процессуальных прав не имеют». С.А. Алехина и Д.А. Туманов указывают, что исключительно инициатор группового иска, по смыслу положений норм процессуальных кодексов о групповых исках является лицом, участвующим в деле [1, с.41].

В.В. Долганичев имеет похожую позицию, автор считает, что закон не относит лиц, присоединившихся к группе, к лицам участвующим в деле, поскольку если бы члены группы были наделены таким же объемом прав, что и лица, участвующие в деле, законодательное регулирование группового производства не имело бы смысла [2, с. 18].

Согласно И.Н. Лукьяновой: «Лицо, присоединившееся к требованиям группы, обладает “особым статусом истца” с усеченными полномочиями по сравнению с процессуальными правами истца в ординарном исковом производстве». В связи с этим автор делает вывод о том, что в законодательстве необходимо закрепить новое понятие – “групповой истец” или “истец, присоединившийся к группе”» [3, с. 174].

Как отмечает Д.Я. Малешин, несмотря на наличие ограниченного набора процессуальных прав у лиц, присоединившихся к групповому иску, они имеют материальную заинтересованность в исходе дела, следовательно, являются лицами, участвующими в деле. Участники группы обладают и процессуальной заинтересованностью, но саму возможность ее реализации передали истцу-представителю. По этой причине лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы, следует относить к «особым лицам, участвующим в деле» [4, с. 98].

Анализ доктринальных позиций о статусе участников группового иска позволяет прийти к выводу о том, что точка зрения автора зависит от того, какой критерий он берет за основу для отнесения того или иного участника процесса к числу той или иной категории лиц: наличие у участника процесса определенного набора процессуальных прав и обязанностей или материальный интерес к исходу дела.

Участник группового иска фактически обладает статусом «особого участника гражданского производства». Каждый участник, присоединившийся к групповому иску, обладает материальным интересом, на него распространяется законная сила решения суда, более того состав таких участников персонифицируется в судебном акте, в то же время объем его процессуальных прав существенным образом ограничен, что не позволяет в полной мере отнести его к лицам, участвующим в деле.

Отметим, что в доктрине отсутствует спор относительно фигуры истца-представителя. Большинство исследователей придерживаются единого мнения, согласно которому лицо, представляющее интересы группы, и обладающее всеми процессуальными правами истца, следует относить к категории лиц, участвующих в деле несмотря на то, что оно прямо не названо в качестве лица, участвующего в деле, в соответствующих статьях процессуальных кодексов. При этом данное лицо имеет и материальную, и процессуальную заинтересованность в исходе дела; обладает, в том числе распорядительными правами истца, выводы в отношении его прав указываются в решении суда.

Тем не менее, в отличие от статуса истца в ординарном исковом производстве, законом установлены некоторые особенности процессуального положения истца-представителя, обусловленные спецификой группового производства. Например, в законе определены особенности реализации права истца-представителя на отказ от иска (данный вопрос будет подробно рассмотрен в следующем параграфе нашего исследования), а также установлены дополнительные меры ответственности в виде судебного штрафа за злоупотребление процессуальными правами и невыполнение процессуальных обязанностей (часть 3 статьи 225.10-1 АПК РФ и часть 3 статьи 244.22 ГПК РФ). Также возможна замена лица, представляющего инте-

рессы группы лиц, за недобросовестное ведение дела.

Процессуальные кодексы не устанавливают каких-либо требований к истцу-представителю, например, требований к его квалификации, образованию или опыту, в отличие, например, от законов ряда зарубежных стран. В этой связи И.Н. Лукьянова считает, что если истец-представитель не привлечен к участию в деле квалифицированного представителя, имеющего диплом о высшем юридическом образовании, то важно обязать суды проводить проверку уровня его знаний. Подобную проверку необходимо осуществлять хотя бы по таким сложным категориям дел, как дела по искам о возмещении вреда, по искам о защите прав на благоприятную окружающую среду, а также если к групповому иску присоединилось более ста человек [3, с. 170].

Видим необходимым закрепить в процессуальных кодексах требование к уровню образования представителя группы. В частности, полагаем, что по делам особой сложности, а также по спорам, затрагивающим наиболее важные общественные отношения, например, по искам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, по искам о восстановлении на работе, по искам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, и другим подобным спорам, при этом, если количество членов группы превышает пятьдесят участников, представлять интересы такой группы должно лицо, имеющее высшее юридическое образование, либо ученую степень по юридической специальности. Считаем, что такое требование должно быть обязательным только если групповой иск одновременно удовлетворяет двум критериям: качественный (сложность дела) и количественный (число участников группового иска превышает пятьдесят). Полагаем, что закрепление в процессуальных кодексах подобной нормы будет способствовать эффективной защите интересов многочисленной группы по тем категориям споров, которые представляют наибольшую сложность. Если ни один из участников группы, обладающих материально-правовым интересом, не имеет юридического образования, то наравне с истцом-представителем ведение дела в суде должен осуществлять представитель, являющийся квалифицированным юристом.

Рассматривая процессуальный статус участников группового производства, необходимо выделить проблему несения судебных расходов. В процессуальных кодексах презюмируется, что истец-представитель и члены группы лиц могут заключить нотариальное соглашение, которое определяет порядок несения его сторонами судебных расходов (ст.225.16-1 АПК РФ, ст.244.27 ГПК РФ). Однако на практике данная модель, сложно реализуемая при наличии большого количества членов группы. Новые члены группы в таком случае могут отказаться от несения расходов без негативных для них последствий, что несправедливо по отношению к изначальным членам группы и снижает стимулы для инициирования группового иска.

В качестве средства решения проблемы по несению судебных расходов для новых членов группы, присоединившихся уже после заключения соглашения другими участниками группы, возможна модель самостоятельного несения затрат. В таком случае каждый член группы лиц заключает отдельный договор о юридических услугах с юридической фирмой (по модели договора присоединения), а сопутствующие расходы распределяются на всех членов группы. Однако в данной модели сохраняются риски возможного отказа новых членов группы от несения расходов без негативных для них последствий.

Результаты.

Таким образом, анализ норм действующего законодательства, правоприменительной практики и позиций, высказанных учеными в науке процессуального права, позволяет прийти к выводу о том, что участники группового иска обладают разным процессуальным статусом, то есть разным объемом процессуальных прав. Если истец-представитель обладает всеми процессуальными правами, которые предоставлены стороне спора, а именно, истцу, то права иных участников группы существенным образом ограничены. В связи с этим, в лите-

ратуре вопрос о том, к какой классификации следует отнести участников группы лиц в рамках существующей классификации участников процессуальных правоотношений остается дискуссионным. Полагаем, что необходимо согласиться с позицией, согласно которой хотя лица, присоединившиеся к требованиям группы, и обладают материально-правовым интересом в исходе дела, все же по набору предоставленных им прав они не относятся к лицам, участвующим в деле. Иное толкование закона противоречило бы самому смыслу группового иска и идее повышения доступности судебной защиты посредством группового производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехина С.А., Туманов Д.А. Проблемы защиты интересов группы лиц в арбитражном процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 1. С. 38-43.
2. Долганичев В.В. Новый групповой иск в России: краткий обзор // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 11. С. 14-19.
3. Лукьянова И.Н. Защита прав граждан групповым иском // Закон. 2019. № 12. С. 166-175.
4. Малешин Д.Я. Новеллы групповых исков // Журнал российского права. 2020. № 5. С. 94-103.
5. Пучинский В.К. Участники буржуазного гражданского процесса: (Англия, США, Франция). М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991. 48 с.
6. Шевченко И.М. Идеи косвенного и группового исков в делах о банкротстве // Закон. 2021. № 2. С. 71-82.

© Шатов Р.А., 2024.